

O Grupo De Escuta: Uma Ferramenta Importante No Acolhimento Dos Indivíduos Que Aguardam Por Atendimento Psicológico

10.5281/zenodo.8226696

Autor: Geovane Guedes de Santana Araújo

Orientadora: Pâmella Vitória Moreno

RESUMO

O presente projeto, foi realizado, a partir de experiências proporcionadas pelo Estágio Básico I e II, no curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Guarapari. Mediante encontros realizados no Centro Municipal de Saúde, percebeu-se a necessidade de discutir sobre a importância de se dar espaço para que as pessoas que sofrem de transtornos emocionais, possam expor através da fala as suas experiências e sentimentos. Logo, diante desta demanda optou-se pela criação de um grupo de escuta para que as pessoas que estão inseridas na fila de espera, possam ter a oportunidade de dialogar sobre suas realidades pessoais. O objetivo foi proporcionar um ambiente de escuta para os pacientes inscritos na fila de espera para atendimento psicológico, com o intuito de acolher os sentimentos diante do sofrimento apresentado. Esse trabalho é de natureza qualitativa, de cunho descritivo. Quanto aos procedimentos da pesquisa, adota-se como instrumento de coleta de dados o diário de campo. Os dados registrados foram analisados e descritos na pesquisa. O lócus de estudo foi o Centro Municipal de Saúde, os sujeitos da pesquisa são indivíduos que estão na fila de espera, aguardando o atendimento psicológico. Esse público é marcado por mulheres, não havendo presença masculina. A proposta é atender em torno de 5 a 10 pessoas por encontro, sendo realizados dois encontros de 50 minutos com cada grupo, os quais serão supervisionados por uma Psicóloga. Será proporcionado um espaço para que esses indivíduos possam expor através da fala suas realidades pessoais, com o intuito possibilitar um escoamento dos sentimentos e emoções suprimidas dos mesmos. É pertinente salientar que teoricamente o trabalho está ancorado na abordagem psicanalítica de Freud e na Logoterapia de Frankl. Diante do exposto com as teorias discutidas no contexto do projeto, entende-se a importância, de reunir os autores abordados, tais como Sigmund Freud e Viktor Frankl, para a melhor compreensão do processo de acolhimento do sofrimento desses usuários nas redes de saúde. Um trabalho como esse, de acolhimento dos usuários que se encontram na fila de espera, mostra-se de grande importância e pode ser usado para auxiliar no protocolo de atendimento psicológico das unidades de saúde.

Palavras-Chaves: Atendimento Psicológico. Grupo de Escuta. Acolhimento de Sentimentos.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto é realizado, a partir de experiências proporcionadas pelo Estágio Básico I, por alunos do 4º Período do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Guarapari. Mediante encontros realizados no Centro Municipal de Saúde, percebeu-se a necessidade de discutir sobre a importância de se dar espaço para que as pessoas que sofrem de transtornos emocionais, possam expor através da fala as suas experiências e sentimentos.

Durante as observações, notou-se que existe uma demanda muito grande de atendimento, e que existem poucos profissionais da Psicologia para suprir tal demanda. Diante disso, existe uma longa fila de espera que faz com que muitos indivíduos que buscam acolhimento no Centro Municipal de Saúde, tenham de conviver durante muito tempo com o transtorno apresentado, sem qualquer tipo de apoio psicológico.

Logo, diante desta demanda optou-se pela criação de um grupo de escuta para que as pessoas que estão inseridas na fila de espera, possam ter a oportunidade de dialogar sobre suas realidades pessoais. Assim, a intencionalidade consiste em observar e analisar reflexivamente as demandas expostas e posteriormente apresenta-las aos profissionais do Centro Municipal de Saúde que atuam nesse contexto.

No que corresponde a observação, é pertinente compreender que sua gênese acompanha o ser humano desde os primórdios da espécie. De fato, concorda-se com Mendes et al (2012) que a observação sempre foi utilizada pelo ser humano como uma maneira de garantir sua existência e evolução, ao longo da história. Sendo assim, Mendes et al (2012, p. 58) afirmam: “(...) esse processo de observação é um instrumento afinado ao ambiente ecológico da ação, permitindo detectar informações que posteriormente são recolhidas, organizadas, compreendidas e relatadas”.

A pesquisa está ancorada nas perspectivas de Freud (1895) e Frankl (1987). Tais perspectivas irão auxiliar na compreensão das realidades apresentadas, tendo em vista que, o método da psicanálise tem sua origem na escuta do sujeito que sofre (FOCHESATTO, 2011). Nesse sentido, concorda-se com a autora citada anteriormente que houve um rompimento da parte de Freud com a medicina, já que ao contrário dela, Freud colocou o saber no próprio paciente. Assim sendo, segundo FOCHESATTO (2011), Freud contrariou a ordem médica, pois o seu método centrou-se na escuta da história que estava além daquilo que era falado pelos pacientes. A sua abordagem permitia ao “afeto estrangulado” encontrar uma saída através do discurso.

Quanto a perspectiva de Frankl (1987), é pertinente esclarecer que sua abordagem expõe que a vida é sofrimento. Segundo ele, é preciso encontrar um sentido no sofrimento, porque se existe um propósito na vida, também deve existir um significado na dor e na morte. No entanto, para ele, ninguém é capaz de dizer do que se trata esse o propósito, e por isso cada pessoa deverá encontra-lo por conta própria. Tal abordagem considera que o sentido e a percepção deste sentido, vistos do ponto de vista logoterápico, estão localizados em chão firme, e não flutuando no ar ou encerrados numa torre de marfim.

Diante disso, consideramos que as duas perspectivas serão extremamente relevantes para compreensão das questões que serão apresentadas no grupo de escuta, bem como para consolidação das questões que foram sendo discutidas ao longo deste processo de formação.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho é de natureza qualitativa, de cunho descritivo. Moreira e Caleffe (2008) definem a pesquisa qualitativa como aquela que explora as características dos indivíduos, bem como cenários que não poderão ser descritos numericamente. Deste modo, os dados obtidos, frequentemente são verbais e coletados pela através da observação, descrição e gravação.

Cabe ressaltar que a coleta de dados “(...) é o momento em que se obtêm as informações necessárias e que serão alvo de análise, posteriormente” (MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p.83). Quanto a classificação descritiva, é oportuna por seu valor basear-se na premissa de que os problemas poderão ser resolvidos e as práticas aperfeiçoadas a partir da observação objetiva e minuciosa, bem como pela análise e descrição (MOREIRA; CALEFFE, 2008).

Quanto aos procedimentos da pesquisa, adota-se como instrumento de coleta de dados o diário de campo. Os dados registrados serão analisados e descritos na pesquisa. O lócus de estudo será o Centro Municipal de Saúde, os sujeitos da pesquisa serão indivíduos que estão na fila de espera, aguardando o atendimento psicológico. Esse público é marcado por mulheres, não há presença masculina. Espera-se atender em torno de 5 a 10 pessoas por encontro. Serão realizados dois encontros de 50 minutos com cada grupo, os quais serão supervisionados por uma Psicóloga. Serão utilizadas dinâmicas de grupos, distribuição de panfletos explicativos, bilhetes com frases motivacionais, além de proporcionar um ambiente de interação entre os próprios membros do grupo. Tais ferramentas serão utilizadas com o

intuito de promover a conscientização dos sujeitos com relação a importância do atendimento psicoterapêutico, esclarecendo também os riscos da medicalização exagerada. Além disso, será proporcionado um espaço para que esses indivíduos possam expor através da fala suas realidades pessoais, com o intuito possibilitar um escoamento dos sentimentos e emoções suprimidas dos mesmos. É pertinente salientar que teoricamente o trabalho está ancorado na abordagem psicanalítica de Freud e na Logoterapia de Frankl.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Sabendo que o presente trabalho está ancorado nas perspectivas de Freud (1895) e Frankl (1987), será delineado brevemente sobre tais perspectivas e suas contribuições para compreensão das questões relacionadas ao objetivo proposto. Logo, será realizada uma breve discussão sobre a Psicanálise e a Logoterapia.

Freud (1916) considerava que as palavras, originalmente, eram mágicas e até os dias atuais guardaram muito do seu antigo poder mágico. Pois, através das palavras uma pessoa pode tornar outra grandemente feliz ou levá-la ao desespero, é através das palavras que o professor leva o seu conhecimento aos alunos, por meio de palavras o orador atrai os seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as decisões deles. Desse modo, as palavras suscitam afetos e são, de maneira geral, o meio de mútua influência entre os homens.

Nesse sentido, o tratamento psicanalítico envolve um intercâmbio de palavras entre o paciente e o analista. Assim, o analisando expressa por meio da fala as suas experiências passadas, queixa-se, e com isso, torna-se consciente de seus próprios desejos e de seus impulsos emocionais. O papel do analista é simplesmente ouvi-lo, conduzir o seu curso de pensamento, corrigir, direcionar sua atenção a determinados fatos, além de fornecer explicações e observar a forma como ele reage, compreendendo-as ou rejeitando-as (FREUD, 1916). Diante disso, percebe-se que o fato de se proporcionar um ambiente de escuta leva ao paciente um alívio as suas tensões. Tal realidade pôde ser observada mediante uma experiência proporcionada no campo, na qual a paciente expressou durante o acolhimento que sentiu um certo alívio, não apenas pelo fato de ter a possibilidade de expressar o seu sofrimento, mas também por saber que está sendo ouvida por alguém.

Assim sendo, reforçando a experiência vivenciada, Gay (1989 apud FOCHESTATTO, 2011) esclarece que ouvir, para Freud, tornou-se algo mais elevado que uma arte, transformou-se em um método, tratava-se de um caminho privilegiado para o conhecimento,

o qual eram os próprios pacientes que lhe concediam o acesso. Na perspectiva de Fochesatto (2011), o método psicanalítico se dá por meio da fala, trazendo assim uma verbalização do sofrimento, que pode levar a cura, ou pelo menos, a tomada de consciência a respeito da origem do sofrimento apresentado. Assim, o método psicanalítico tem sua base na escuta da condição humana, buscando dar a oportunidade ao indivíduo de expor através da fala, aquilo que em virtude do recalçamento, ficou escondido, mas que fornece energia para a produção do sintoma.

É importante expor que antes da Psicanálise, a medicina impulsionada pela sua visão biologicista procurou encontrar a causa dos sintomas histéricos no organismo dos pacientes. Pelo fato de não a encontrar, passou a considerar as histéricas como loucas, dissimuladas e degeneradas. No entanto, essa perspectiva foi desafiada quando Freud e Breuer (1895) em seus estudos sobre os fenômenos histéricos, realizaram descobertas muito importantes sobre a origem psíquica dos sintomas histéricos. Pode-se dizer que tais descobertas só puderam ser feitas a partir da escuta dos pacientes. Com isso, Silva (1996 apud FOUCHESATTO, 2011), esclarece que pela primeira vez na história, abriu-se um espaço para que a histérica pudesse utilizar-se da palavra e, apesar da impossibilidade de Freud traduzi-la, esse discurso em momento algum foi considerado coisa do diabo, como vinha sendo até aquele momento.

Portanto, através das contribuições da Psicanálise, torna-se evidente o fato de que a fala desempenha um papel crucial, não apenas para a compreensão do analista, mas também como uma forma que o indivíduo possui de expor as suas experiências, e assim descarregar os seus afetos suprimidos, que desempenham uma forte ligação para com a origem dos sintomas apresentados.

A respeito dos trabalhos de Frankl e Freud, cabe salientar que ambos buscaram compreender a origem das neuroses, assim como também uma forma de curá-las. Freud constatou a causa dessas desordens angustiantes na ansiedade gerada por motivos inconscientes e conflitantes, enquanto, Frankl classificou as neuroses em diversos tipos, e atribuiu a origem de algumas delas (as neuroses orgânicas), à incapacidade do indivíduo de trazer significado e um sentido de responsabilidade em sua existência (ALLPORT, 1984 apud FRANKL, 1987).

Ainda, discutindo esse paradoxo Freud acentua as frustrações da vida sexual, enquanto Frankl, a frustração do desejo de sentido e significado. Sendo assim, Frankl não formulou uma oposição a Freud, mas construiu seu trabalho servindo-se amigavelmente das contribuições

freudianas. Além disso, em momento algum atacou as outras formas de terapia existencial, mas aceitou alegremente o parentesco da logoterapia com elas (ALLPORT, 1984 apud FRANKL, 1987).

Frankl (1987) descreve a experiência que o levou à descoberta da Logoterapia. Ele na condição de prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres humanos experimentavam na pele a perversidade dos ideais nazistas, ele se viu reduzido aos limites entre o ser e o não-ser. O teórico expôs que seu pai, a mãe, o irmão e a esposa morreram em campos de concentração ou em crematórios, e exceto sua irmã, toda sua família morreu nos campos de concentração. Nesse sentido, ao perder tudo o que era seu, com todos os seus valores destruídos, sofrendo de fome, do frio e da brutalidade, esperando a cada momento a sua exterminação final, encarar a vida como algo que valia a pena preservar deve ter sido extremamente desafiante.

Nesse sentido, na Logoterapia, Frankl (1987) considera a consciência como um fator estimulador que, se necessário, mostra o caminho pelo qual teremos de trilhar diante das diversas situações. Assim, essa tarefa só poderá ser desenvolvida a partir do momento em que a consciência aplicar uma fita métrica à situação enfrentada. Tal situação deverá ser analisada por meio de um conjunto de critérios e uma hierarquia de valores. Porém, esses valores podem ser escolhidos e adotados de uma maneira totalmente consciente, pois constituem exatamente aquilo que somos. Eles se desenvolveram no curso da evolução da nossa espécie; estão fundamentados no nosso passado biológico e é lá que têm suas raízes.

Deste modo, a Logoterapia de Frankl busca fazer com que o indivíduo assuma uma postura de enfrentamento diante das situações adversas, utilizando-se da sua capacidade de resiliência. De acordo com Lima (2010), o indivíduo resiliente é aquele que aprende e se adapta em meio aos conflitos adversos, se recuperando sem assumir uma postura de vítima em meio a situação. A proposta é conduzir os indivíduos a assumirem essa postura resiliente diante das realidades que a vida apresenta.

Quanto ao acolhimento desses indivíduos, precisamos enfatizar a importância do ambulatório em saúde mental nesta tarefa. Damous e Erlich (2017) expõem que o ambulatório de saúde mental, é um dispositivo que oferece atendimento em um nível de atenção secundária, pois presta serviços de atendimento psicoterápico individual ou em grupo (a indivíduos de todas as idades).

Deste modo, nota-se, que apesar de terem perdido espaço na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), os ambulatorios em saúde mental desempenham um papel de grande utilidade, no acolhimento dos indivíduos em estado de sofrimento. O primeiro contato desses indivíduos com tal dispositivo, apesar de ainda não poder ser entendido como um tratamento, expõe informações importantes para a continuidade do trabalho (DAMOUS; ERLICH, 2017).

Além do mais, diante das realidades apresentadas, também se faz necessário olhar para o papel da Psicologia em conjunto com a Assistência Social. Observa-se que esse papel tem como foco promover as potencialidades dos usuários, atuando de modo a considerar a subjetividade de cada indivíduo, participando ativamente do fortalecimento das políticas públicas. Com isso, o psicólogo inserido nesse contexto, deve buscar a compreensão do contexto psicossocial em que a demanda de cada indivíduo surgiu, visando a intervenção em tal realidade (CREPOP, 2007).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente proposta de pesquisa delineada buscou apresentar o movimento que foi realizado ao longo do percurso das disciplinas de Estágio Supervisionado no Centro Municipal de Saúde no Município de Guarapari/ES. Sendo assim, na primeira etapa o objetivo foi o desenvolvimento do pré-projeto com a intencionalidade de estabelecer as coordenadas para o trabalho prático que seria materializado no semestre seguinte. Assim, a presente proposta foi descrita.

Em virtude do agravamento da pandemia de COVID-19 não foi permitido o retorno dos alunos ao campo de estágio (devido à publicação do DECRETO Nº 4838-R, DE 17 DE MARÇO DE 2021), o que acabou por impossibilitar a aplicação prática da proposta no campo de estágio. Deste modo, a segunda etapa se deu por meio da continuação da parte teórica do trabalho.

Damous e Erlich (2017) evidenciam que no primeiro contato com o acolhimento, o indivíduo em estado de sofrimento vem em busca de um medicamento que alivie o sintoma, ou mesmo da psicoterapia. Além disso, muitas vezes ele busca ajuda através de um terceiro (sem que ele próprio se faça presente no acolhimento). Tal realidade, de fato, pôde ser observada durante a experiência do grupo no campo de estágio. Notou-se de maneira evidente que boa parte das pessoas observadas, manifestam o desejo de receber um

medicamento capaz de aliviar os sintomas, e de modo menos frequente, desejam o atendimento psicoterápico.

O CREPOP (2007) expõe que o trabalho do psicólogo, deverá enfatizar as relações da pessoa com os seus contextos, atentar para a prevenção de situações de risco e contribuir para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e coletivas, este profissional deverá pautar sua atuação pelos marcos normativos da Assistência Social. Assim, isso reforça que a atuação do o Psicólogo deve consistir na busca alternativas diante das demandas apresentadas, que venham a contribuir para a melhora da saúde mental dos indivíduos. Tais alternativas devem atuar de modo a distanciá-los da ideia de que a cura do sofrimento pode se efetivar apenas através de um medicamento.

Deste modo, podemos dizer que a Psicanálise freudiana, diante de suas descobertas sobre a origem psíquica dos sintomas histéricos, constituiu uma oposição a esse biologicismo imposto pela visão da medicina. Tal abordagem deu um valor exuberante para a fala no tratamento dos sintomas, e desde então se serviu dela como um caminho essencial para a cura do sofrimento dos indivíduos. Para Freud (1916), a fala é o meio pelo qual pode-se descarregar o conteúdo reprimido, que está diretamente ligado a formação do sintoma. Portanto, de acordo com ele o sintoma não é nada mais do que um substituto do conteúdo reprimido, e a sua cura só pode se efetivar por meio do escoamento desse conteúdo através da fala.

Enquanto isso, a Logoterapia de Frankl enfatizou que assim como em tudo na vida, também há significado no sofrimento. O papel do terapeuta, nesse caso, é auxiliar o indivíduo na busca por esse significado. E para isso o indivíduo em estado de sofrimento carece da utilização de sua capacidade de resiliência: não fugindo da realidade de seu sofrimento, mas encarando-a de modo a encontrar seu significado, e assumindo uma postura de enfrentamento.

Diante do exposto com as teorias discutidas no contexto do projeto, entende-se a importância, de reunir os autores abordados, tais como Sigmund Freud e Viktor Frankl, para a melhor compreensão do processo de acolhimento do sofrimento desses usuários nas redes de saúde. Um trabalho como esse, de acolhimento dos usuários que se encontram na fila de espera, mostra-se de grande importância para auxiliar no protocolo de atendimento psicológico das unidades de saúde.

5. REFERÊNCIAS

BREUER, Josef; FREUD, Sigmund. (1895). **Estudos sobre a histeria**. In: FREUD, Sigmund. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 2. Rio de Janeiro: Imago, 1990, p. 15-297.

Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). **Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS / Conselho Federal de Psicologia (CFP)**. -- Brasília, CFP, 2007.

DAMOUS, Issa; ERLICH, Hilana. **O ambulatório de saúde mental na rede de atenção psicossocial: reflexões sobre a clínica e a expansão das políticas de atenção primária**. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2017.

FOCHESATTO, Waleska Pessato Farenzena. **A cura pela fala**. Estudos de Psicanálise | Belo Horizonte-MG | n. 36 | p. 165–172 | Dezembro /2011. Disponível em: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ep/n36/n36a16.pdf>>. Acesso em: 05 Out 2020.

FRANKL, Viktor Emil. **Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração**, Tradução de Walter O. Schlupp e Carlos C. Aveline. Porto Alegre, Sulina, 1987; São Leopoldo, Sinodal, 1987. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/58/o/Em_Busca_de_Sentido_-_Viktor_Frankl.pdf>. Acesso em: 05 out 2020.

FREUD, Sigmund. (1916). **Conferências introdutórias sobre psicanálise: introdução do editor inglês**. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XV. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

LIMA, Ana Lúcia. **Viktor Emil Frankl: um exemplo de resiliência**. Dezembro/2010. Disponível em: <<https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0533.pdf>>. Acesso em: 25 Nov 2020.

MENDES, Rui; CLEMENTE, Filipe; ROCHA, Rúben.; DAMÁSIO, Antônio Sérgio. **Observação como instrumento no processo de avaliação em Educação Física**. Exedra nº 6, 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/230647164_Observacao_como_instrumento_no_processo_de_avaliacao_em_Educacao_Fisica/link/09e4150268b15cdef5000000/download>. Acesso em: 05 Out 2020.

MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. **Metodologia da Pesquisa para o professor pesquisador**. 2ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.

MOROZ, Melania; GIANFALDONI, Mônica Helena Tieppo Alves. **O processo de pesquisa: iniciação**. 2ª ed. Brasília: Liber Livro Editora, 2006.